

ИНТЕРНЕТ ВА УНДАН ЁШЛАРНИНГ ФОЙДАЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Муминов Муҳаммадбобур Амиркул ўғли
Ўзбекистон Миллий университети тадқиқотчиси

Аннотация: Мақолада бугунги кунда ахборотнинг тутган ўрни, унинг шаклланиши ва ёшларнинг ахборот кўникмалари, ахборот олишдаги муаммолари ва уларни бартараф этишда талаб этиладиган кўникмалар соҳага оид илмий асосланган маълумотлар асосида таҳлил қилиниб маълумот берилди.

Калит сўзлар: ахборот, медиа, ёшлар маданияти, ахборотдан фойдаланиш маданияти, мафкуравий иммунитет

Topic: Information and thye features of use by young people abstract

Resume: *Thye article analyzes thye role of information in today's society, is formation and information skills of young people as consumers, thye problems of obtaining information and thye skills required to overcome thyeem on thye basis of scientifiсally based data in thye fiyeld.*

Keywords: *information, media, youth culture, culture of information use, ideological immunity.*

Бугунги кунга келиб, интернет тизимининг ижтимоий тармоғида маънавий, ахлоқий тубанликни “тарғиб” етувчи саҳифаларнинг сони бир неч юз миллиондан ошаётганлиги инсониятни янада ташвишлантиради. Бу ҳақда Чингиз Айтматов шундай ёзади: “Туя терисини одамнинг тақир бошига кийдириш шарт емас. Енди содир бўладиган урушлар жанг майдонида емас, балки мафкура полигониди юз беради. Шу жиҳатдан қараганда, ёшларнинг кўп вақтини интернетда беҳуда сарфлаши катта фожиадир. Бундан ташқари биринчи Президентимиз И.А.Каримовнинг “Юксак маънавият енгилмас куч” асарида “мафкура полигонлари ядро полигонларидан кучлироқ”[3] деганди. Агарда қаерда бўшлиқ ҳосил бўлса, ўзга мафкура келиб жойлашади. Бугун ривожланган дунёнинг ҳар жабҳасида мафкура машинаси ишлаётганига гувоҳ бўламиз. Дунёда мафкуравий таҳдид, оккупация учун жуда кўплаб илмий текшириш институтлари фаолият олиб боради.

Глобаллашув жараёнида мафкуравий таъсир ўтказиш кўламини ҳаддан зиёд кенгайтириб, бекиёс даражада тезлатиб юборганида ҳам кўринади. Инсон ўз мустақил фикрига, замонлар синовидан ўтган ҳаётий-миллий қадриятларга, соғлом негизда шакланган дунёқараш ва мустаҳкам иродага ега бўлмаса, ҳар турли маънавий таҳдидларга, уларнинг гоҳ ошқора, гоҳ пинҳона кўринишдаги таъсирига бардош бериши амримаҳол.

Бугунги кун ёшлари ҳаётини технология ва виртуал олам шунчалик егаллаб олганки унинг таъсири остида ҳатто мактаб таълим тизими ҳам шунга мослашиб бормоқда. Сабаби, замонавий педагог ўз навбатида болаларнинг машғул бўлаётган машғулотилари ҳақида тўлиқ тасаввур этиши ва ўз навбатида шу орқали ундан ҳимоя қилиш ёки тарғиб қилиш хусусиятини шакллантиради. Ахборот алмашинувида иштирокчи бўлган ёшларнинг фойдали

ахборотлардан кўра вайронкорлик ёки салбий оқибатлар келтириб чиқарувчи ахборотлардан фойдаланишга интилиши кўп бўлиши оқибатида уларнинг тўлиғича онлайн муҳит шакллантириб ўзлари учун алоҳида контент шакллантириши мавжуд муаммоларни янада ривожлантириб бормоқда. Гарчи ёшлар, айниқса шаҳар ёшлари, болаликданок кундалик ҳаётда технологиялардан фойдаланишга кўниккан бўлсаларда, замонавий ёшлар бу ходиса билан тўқнашаётган биринчи авлод. Уларда медиа билан ўзаро таъсирлашиш ва атрофдаги нарсаларни идрок етиш туғма қобилияти йўқ.

XX асрнинг сўнгги чорагига келиб, кўплаб ривожланган давлатларда ёшларга доир фаолият мустақил фаолият йўналишига айланди, унга доир умуминсоний тенденциялар ва устуворликларни белгилайдиган халқаро ҳужжатлар қабул қилина бошлади. Хусусан, 1985 йилда БМТ Бош Ассамблеяси томонидан қабул қилинган “Самарали ёшлар сиёсатини шакллантиришнинг асосий қоидалари тўғрисида”ги резолюсия ана шу жараённинг бутун дунёда устувор хусусият касб ета бошлаганини англатади. Глобаллашув жараёнлари тобора кенгайиб ва чуқурлашиб бораётган ҳозирги даврда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 19 сентябрда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош ассамблеясининг 72 сессиясидаги нутқида бутунжаҳондаги 2 миллиарддан ортиқ ёш авлод вакиллариининг инсоният тараққиётида муҳим ўринга ега бўлаётгани ва ёшлар омилининг алоҳида еътиборни талаб қилаётгани ҳақидаги фикри ниҳоятда муҳим аҳамиятга ега. Юртбошимизнинг ушбу анжумандаги “Сайёрамизнинг ертанги кунни, фаровонлиги фарзандларимиз қандай инсон бўлиб камолга етиши билан боғлиқ. Шу муносабат билан одамлар, биринчи навбатда, ёшларнинг онгу тафаккурини маърифат асосида шакллантириш ва тарбиялаш енг муҳим вазифадир” деган хулосаси еса БМТга аъзо барча мамлакатлар вакиллариининг диққатини ўзига қаратгани бежиз эмас [8]. Президентимизнинг Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари кенгашининг 2018 йил 10 июндаги мажлисида илгари сурилган “БМТнинг Ёшлар ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро конвенсияси”ни ишлаб чиқиш ва қабул қилиш тўғрисидаги таклифи ҳам айна шу нуқтаи назардан ниҳоятда долзарб вазифалар мавжудлигини англатади[9].

Ёш медиа фойдаланувчилари визуал ва коммуникатив маданиятнинг янги тоифаси вакиллариidir. Ёшлар, мода ҳақидаги блогни юритаётган ўспирин мода оламига оз таъсирини кўрсата олишига ёки ёш муסיқачи турли ижтимоий контентлар орқали дунёга машҳур бўлиб кетиши мумкинлигига ишонади. Улар учун “машҳур инсонга айланиш” ўзини намоён қилиш ҳамда шу орқали тор ёки кенг доирадаги, баъзан халқаро миқёсдаги фойдаланувчилар қўллаб-қувватлаши ва еътирофига сазовор бўлишдан иборатдир. Ижтимоий тармоқлар орқали Ёшлар айна дамда ўзидан олисда бўлган яқинлари билан мулоқотда бўлиш ва янги дўстлар орттиришидан ташқари интернетда ўзини турли ижтимоий ролларда синаб кўриши мумкин. Уятчан ва камгап инсон тармоқда очик ва сергап бўлиши, ўзлаштириш даражаси паст ўқувчи онлайн ўйинларда ўзини ақлли стратег ва ҳарбий кўмондон сифатида ва яна кўплаб кўринишда намоён қилиши мумкин.

Виртуалликдаги “қахрамонлик”нинг тугалланиш нуқтаси бўлган реал ҳаётда тўқнаш келган тақдирда уларнинг ҳаёлотини билан реаллик умуман мос келмаслиги уларни ҳатто виртуалликда қолиш истагини кучайтиради. Шунингдек, мафкуравий иммунитетини тўғри шаклланган ва ўзини муносиб тута олувчи ёшлар гуруҳида кўплаб ёшлар тармоқдаги дўстлари билан реал ҳаётда ҳам учрашиб туради.

Бугунги кунда, АКТ вазири берган маълумотларига қараганда, Ўзбекистонда интернетдан фойдаланувчилар сони 31 млндан ошганини маълум қилди. Улардан 29,5 млн нафари мобил интернет орқали тармоққа уланади. Шунингдек, халқаро интернет-каналга уланиш тезлиги сўнгги икки йилда 2,6 бараварга ошиб, 3200 Гбит/сга етганини қайд этди. Бундан ташқари кўйидаги жадвалда интернетдан фойдаланувчиларнинг йилдан йилга ўсиб бораётганлигини кўришимиз мумкин.

Глобаллашаётган жамиятда ахборот ҳатто халқлараро ва давлатлараро муносабатларда катта аҳамият касб этади. Яъни у жаҳон ҳамжамияти ҳаётида ҳам ижобий, ҳам салбий куч сифатида намоён бўлиши мумкин. Шу маънода техникавий-технологик соҳада катта имкониятга ега бўлган мамлакатлар қулай шароитга ега бўладилар. Бу еса ҳатто мамлакатлар ўртасида ёшларни бузғунчи ёки бунёдкор шахс сифатида шакллантиришда манфаат жиҳатидан ўзига тегишли қилиб тарбиялаш истагини оширади ва бу мамлакатлараро мафкуравий кураш шаклини ҳам намоён этади. Шунга кўра кўпгина давлатларда глобаллашувга қарши ҳаракатлар юзага келмоқда, улар ягона жаҳон уйғунлашган ахборот майдонини тузишни рад етмоқдалар.

Шу ўринда ахборот манбалари масаласи чуқурроқ таҳлил қилинадиган бўлса, уни уч тоифага ажратиш мумкин. Тажрибали фойдаланувчи турли хил ахборот манбаларининг бир нечасини танлайди ва заруратга кўра улардан фойдаланади.

Бирламчи манбалар – бу асл манбалар бўлиб, улар ахборотнинг изоҳланишини назарда тутмайди. Бу тадқиқот ҳисоботлари, прайс-варақлар, нутқ матнлари, электрон хабарлар, амалий санъат асарлари, кўлёмалар, фотосуратлар, кундаликлар, шахсий мактублар, оғзаки ҳикоя, интервью ёки дипломатик ҳужжатлар бўлиши мумкин. Аксарият ҳолатларда ва маълум вазиятларда имкон қадар бирламчи ахборот манбаларидан фойдаланиш тавсия етилади.

Иккиламчи манбалар ахборотни етказиб берувчилардир. Бу ҳолатда ахборот ўзгариши, таҳлил қилиниши ёки умумлаштирилиши мумкин (масалан, илмий китоблар, журналлар, танқидий таҳлил ёки маълумотлар талқини). Фойдаланишга тавсия етиладиган бирламчи манбалар иккиламчи манбаларга нисбатан ҳар доим ҳам ўзида нуфузли ёки ҳолис ахборотни сақламайди. Ахборотни субъектив баҳолаш ҳолатларини, текширилган иккиламчи манбалардан фойдаланиб бартараф етиш мумкин. Иккиламчи манба муайян соҳа ёки маълум вазиятдан келиб чиққан ҳолда белгиланиши мумкин.

Учламчи манбалар – бу ташкил етилган ва ўзида бирламчи ҳамда иккиламчи манбалардаги ахборотни қайта ишлаб, ўзида мужассамлаган

(масалан, рефератлар, библиография, турли қўлланмалар, энциклопедиялар, кўрсаткичлар, хронологик жадваллар, маълумотлар базаси ва ҳоказо) манбалардир.

Ахборот саводхонлиги – қарор қабул қилиш ва муаммоларни таҳлил қилиш мақсадида ахборотни олиш, тушуниш, баҳолаш, мослаш, генерация қилиш, сақлаш ва намойиш қилиш учун керак бўлган компетенциялар тўпламидир. Ахборот борасида саводхон инсонлар қуйидаги таянч кўникмаларга ега бўладилар:

танқидий фикрлаш, ахборотни таҳлил қила билиш ва ундан ўз фикрини баён этишда фойдаланиш, мустақил таълим олиш қобилияти, давлат фаолияти ва жамиятда кечаётган демократик жараёнларда иштирок этиш, хабардор фуқаро ва ўз касбининг устаси бўлишга тайёр бўлиш.

Пастдаги расмда ҳозирги кунда интернетдан фойдаланаётган фойдаланувчиларнинг кун сайин ошиб бораётганини кўриш мумкин. Ҳозирги кунда фойдаланувчиларнинг интернетдан фойдаланишини чеклаб ёки бирон бир тўсиқ қўйиб бўлмайди фақатгина улардан интернетдан фойдаланиш маданиятини ёки ахборот олиш саводхонлигини шакллантириш мумкин.

Ахборот борасида саводхон инсон ахборот излаш жараёнини ўз вақтида тўхтатишни ҳам билади. Мавжуд барча маълумотларни тўплаб бўлмайди. Ахборот борасида саводхонлик етарли даражада маълумот тўпланган ва ҳали қайта ишланмаган маълумот манбалари кўп бўлишига қарамасдан, олинган янги маълумот ўзлаштирилмайдиган нуқтага еришилган пайтда аниқлаш имкониятини беради.

Демак, мафкуравий иммунитет – давлат ва миллатнинг маънавий бирлиги, маънавий соғломлигини ҳимоя қилувчи ғоявий қалқон вазифасини бажаради. Шунинг учун ҳам Биринчи Президент Ислам Каримов “Фарзандларимиз юрагида она Ватанга, бой тарихимизга, ота-боболаримизнинг муқаддас динига соғлом муносабатни қарор топтиришимиз, таъбир жоиз бўлса, уларнинг мафкуравий иммунитетини кучайтиришимиз зарур”[2] лиги ҳақидаги фикрни алоҳида таъкидлаганлар.

“Иммунитет” сўзининг маъноси Ўзбекистон миллий энциклопедиясида куйидагича берилган: (лот. – бирон нарсдан халос, озод бўлиш, кутулиш) - тирик мавжудотларнинг ўз бутунлиги ва биологик ноёблигини бузувчи ёт омиллардан ҳимояланиши, қаршилиқ кўрсатиши, резистентлиги. Ёт омилларга бактерия ва уларнинг токсинлари, вируслар, замбуруғлар, содда жониворлар, гелминтлар, кўчириб ўтказилган аъзо ва тўқималар, организмнинг ўзгарган ўз хужайралари ва бошқалар киради. Бу омиллар организм учун ирсий бегона бўлган кимёвий агентлар – антигенларни тутиб қолади [1].

Мафкуравий иммунитет маънавий, маърифий, сиёсий, иқтисодий билимларни оддийгина қабул қилиб олишини емас, балки уларни онгли равишда тушуниб етишни, бу билимлардан замонавий ижтимоий воқеаларга мафкуравий курашлар воқелигидан келиб чиқиб, муносабат билдириш кўникмаларини шакллантириш, айрим носоғлом ғояларга жавоб бериш, уни қабул қилмаслик ҳолатидир.

Мафкуравий иммунитет миллий мустақилликнинг афзалликларига бўлган ишончга қурилади. Бу ишонч еса ишонтириш, тушунтириш натижасида ҳосил бўлади. Масалан, Ўзбекистон – дунёвий давлат. Дунёвий давлат фаолиятининг асосий тамойиллари, афзалликлари уларни диний давлат билан таққослагандагина кенг ва тўлиқ тушунчаларни беради. Бу дунёвий миллий-демократик тузумнинг моҳияти ва афзалликларини англаб етишга олиб келади.

Ҳозирги фан ва технологиялар равнақи даврида бошқа кишиларнинг онги ва қалбига яширин, ғараз мақсад билан таъсир кўрсатишни ифодалашда манипулясия (манус – кўл), сўзи, яъни объект устидан бирор мақсадда иш олиб бориш маъносида ишлатилмоқда. Бунда чаққонлик, маҳорат талаб қилиниши кўзда тутилади. Шу сабабли “манипулясия”ни кўчма маънода “одамлар билан объект сифатида муносабатга киришиш” деб ҳам тушуниш мумкин.

Бунда, яъни ғоявий манипулясияда қандай жараёнлар кечади? Аввало ғоявий манипулятор (даъватчи)нинг мақсади – унга ўз тасаввурларини ўзгартиришга олиб келувчи белги, билимлар бера бошлайди. Натижада объект (шахс)нинг дунё, дин, ҳаёт, яшашдан мақсад каби тасаввурлари, кадриятлари тизимида даъватчи-манипулятор кутаётган тартиб пайдо бўлади ва етакчилик қила бошлайди. Бу еса шахснинг хулқ-атворида таъсир кўрсатади, шахс ўз характеридаги ўзгаришларни сезмайди ва “мен тўғри йўл тутаяпман, чунки”, деган асосга ега бўлиб қолади [4].

Ахборот олиш маданияти, яъни ахборот саводхонлиги бўйича хорижий мамлакатларга назар солинса, кутубхоналар уюшмасида ахборот саводхонлиги масаласига алоҳида еътибор қаратилади. “Ахборот саводхонлиги” атамаси айнан мана шу еътибор натижасида пайдо бўлган. Бундан ташқари, ахборот саводхонлиги бўйича миллий форумлар яратилган бўлиб, йигирма бештадан зиёд турли ташкилот ва муассасаларни бирлаштирган.

XX аср охириларига келиб, ахборот технологияларининг ривожланиши ва Интернетнинг яртилиши натижасида ахборот узатуувчи соҳа бўлиш

журналистиканинг маҳсулот тайёрлаш жараёнида мислсиз ўзгаришлар рўй берди. Агар илгари бизнинг тасаввуримизда тележурналист касби кўринишида телевидененинг кўчма телевизион станциялари жамланган катта махсус автобуслар, елкада базўр турадиган оғир видеокамералар, қўпол чирок ускуналари ёки радио журналистнинг ўзи билан кўтариб юрадиган ҳайбатли овоз ёзиш ускуналари кўз олдимизга келган бўлса, интернет журналистика пайдо бўлиши ва ривожланиши билан журналист ижоди маҳсулотини яратишда ишчи кучининг қисқариши, салмоқли маблағ ва вақтнинг тежалишига имконият пайдо бўлди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, бугунги кун ёшлари тараққий етган технологиялар оламида чексиз таклифлар чегарасида мавжуддир. Уларнинг ахборот синтез хусусияти мавжудлик даражасига кўра ахборотдан фойдаланиш доирасини белгилайди. Мазкур танлов уларнинг ҳаётига таъсир ўтказишидан ташқари жамият ҳаётига ҳам таъсирини ўтказди. Сабаби ёшларнинг қандай ғоя остидаги ахборотлардан фойдаланиши ва уни тарғиб етиши шу миллатнинг келажагига ҳам таъсирини ўтказди. Техник мосламалар ва интернетга кириш имконияти тақдим етилар экан, интернетдан хавфсиз ва тўғри фойдаланиш бўйича қўлланма ҳам берилиши керак.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Иммунитет. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-i/immunitet-uz/>
- 2.Каримов И.А. Жамият мафқураси халқни халқ, миллатни миллат қилишга хизмат этсин. -Т.: “Ўзбекистон”,1999. 84-102 б.
3. Karimov I.A. “Yuksak manaviyat yengilmas kuch” sasri Toshkent 2010.
- 4.Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. –Т.: “Янги аср авлоди”, 2001. -68 б.
- 5.Ҳасанов Р.“Ҳаракатлар стратегиясидан - тараққиёт стратегияси сари”.Т.: “Ўзбекистонда ижтимоий фанлар” журнали, 2022й. №3. – Б.14-20..
- 6.Hasanov R., Utamuradov A.,Musayv O., Nazarov N. O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati O‘quv qo‘llanma - Т.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2021.
7. Hasanov R. O‘zbekistonning eng yangi tarixi. O‘quv qo‘llanma. – Т.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2023.
- 8.Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг БМТ Бош ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи // <http://uz24.uz/uz/politics/shavkat-mirziyoyev-bmt-bosh-assambleyasining-72-sessiyasida-nutqi>.
- 9.Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари кенгашининг кенгайтирилган таркибдаги мажлисидаги нутқи // Халқ сўзи, 2018. – 12 июнь, № 119 (7077).